

“AL OSOR AL-BOQIYA AN AL-QURUN AL-XOLIYA”DA DINIY MAROSIMLAR

Mamasidikov Abdug‘ani

Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786210>

Hindlarning ulamolari, shoirlari va ruhoni ustozlari juda katta hurmat bilan qaraydigan «Veda»lar insoniyatning hozirgacha mavjud yozma madaniy yodgorliklarining eng qadimgilaridan hisoblanadi. «Veda»larda qadimgi Hindiston xalqlarining ijtimoiy ahvoli, urf-odatlarini, diniy va milliy an‘analari, poetik va falsafiy tafakkuri ifodasini topgan. Veda so‘zi bilimni bildirsa ham, bu oddiy bilim emas, hindlar e‘tiqodicha, sirli bilimlardir. «Veda»lar to‘rt qismga bo‘linadi: «Rigveda», «Somaveda», «Yajurveda», «Atxarvana-veda». «Vedaning ma‘nosi bilinmagan narsani bilishdir,-deb yozadi Beruniy «Hindiston» kitobining o‘n ikkinchi bobida. Hindlar «Veda» kitobini oliy tangrining Barohim og‘zidan (tilidan) aytilgan so‘zi, deydilar. Vedani brahmanlar o‘qiydilar-u, ma‘nosini bilmaydilar. (Qadimgi brahmanlar veda ma‘nosini bilganlar, lekin Beruniy zamonida uni bilganlar qolmagan bo‘lishi mumkin- N.S.) Beruniy shunga ishora qilib «Braxmanlarning ozgina qismi uning ma‘nosini o‘rganadi,-deydi. – Munozara va baxslashuv yo‘sinida unga turli ma‘no va izohlar berishni juda oz kishi biladi». Vedalarning yashirin-ezoterik bilimlar ekanini shundan bilish mumkinki, «Veda» o‘qishni brahmanlar kshatriy tabaqasiga (shahzodalar, harbiylarga) o‘rgatadilar, lekin kshatriyning hech bir kishiga, hatto brahmanga o‘rgatishga ruxsat berilmagan. Vaysh‘ya va shudra tabaqalari esa vedani talaffuz qilib o‘qishlari u yoqda tursin, eshitishlari ham ravo emas. U ikki tabaqadan biron kishining vedani o‘qigani aniq bo‘lsa, brahmanlar u odamni hukmdorga topshiradilar va hukmdor uning tilini kesib qiynaydi» Vedalar ezoterik-yashirin, sirli bilimlar deb hisoblanganiga sabab, bizningcha, oliy tabaqalarning ham bir hovuch vakillari vedani bilishi bilan fahrlanib, hatto podshohlardan ham o‘zini yuqori tutadilar va bu bilimlarni hech kimga o‘rgatishni istamaydilar. Yana «Vedani yozish mumkin emas, deydilar, chunki u turli kuylar bilan o‘qiladi, ya‘ni u badiiy-estetik boylik, qadriyat hamdir. Uni yozishda qalamning o‘jizligi va yozilganda ortiq yoki kam qilib qo‘yishi sababli, uni yozuvdan uzoq tutadilar». Hindlar necha ming yillar davomida avaylab, yashirib, ko‘pchilik hindlarga ham bildirmay kelgan vedalarni hindlarga begona hisoblangan, boshqa diniy e‘tiqod vakili bo‘lgan Beruniyning o‘rganishiga qoyil qolish kerak. Bundan xulosa qilish mumkinki, hindlarning oliy tabaqaga mansub ulamolari Beruniyga juda katta, hatto cheksiz hurmat bilan qaraganlar. Bu holatni Beruniyning o‘zi ham sezgani

yuqorida aytiladi. Beruniy aniqlashicha, «Veda» kitobi yaxshi ishlarga targ'ib qilishni, yomon ishlardan qaytarishni, amallarning chegarasini aniq ko'rsatib, yaxshilik qilishga qiziqtirishni, gunoh ishlarga qattiq jazo berilishini aytib qo'rqitishni, yaxshi (xayrli ishlarga) mukofot va (yomon ishlarga) yomon jazolarni bayon qiladi. Beruniy yana aniqlashicha, «Veda»ning ko'p qismi turli duo va olov uchun qilinadigan turli qurbonliklar ustidagi (haqidagi) so'zlardan iboratdir. Xuddi «Avesto»dagi kabi, «Vedalar»da ham u qurbonlik turlari sanab bo'lmaydigan darajada ko'p va (qoidalari) qiyindir. «Veda»larning ilmiy tafakkurdan ko'ra, badiiy-estetik tafakkur maxsuli ekanligini Beruniy aytgan mana bu so'zlardan bilish mumkin. «Veda» mazmuniga ko'ra, oliy tangri avliyo Barohimga bu olamdagi mavjudotlarning boshlanishi haqida gapiradi. Bu gaplar ichida Shavnak degan farishta yoki ulamoga Zuhro yulduz aytgan bunday so'zlar ham bor: «Er yuzi suvga g'arq bo'ladigan vaqtda sen vedani unutasan. Shunda Veda erning (suvning) eng tagiga tushib ketadi. U erdan uni baliqdan boshqa narsa chiqarolmaydi. Shuning uchun men baliqni yuboraman, u Vedani chiqarib senga topshiradi». Bu erda ehtimol, Er kurrasidan ko'rinuvchi Quyosh Baliq yulduzlar burjiga yaqinlashgan vaqtiga ishora qilingan bo'lishi mumkin. Zuhro yulduzi yana bunday deydi: (Er suv ostiga g'arq bo'lib ketganidan) keyin men cho'chqani yuboraman, u qoziq tishlari bilan erni ko'tarib, uni suvdan chiqaradi». Beruniy «Hindiston» kitobida yozishicha, hindlar e'tiqodiga ko'ra oliy ma'bud hisoblangan Vishnu (uni turli zamonlarda Er yuziga kelishiga qarab, Barohim, Vasudeva, V'yosa, Krishna, Noroyana deb turlicha ataydilar yana boshqa ismlari ham bor-N.S.) er yuziga oxirgi vaqtlarda avliyo V'yosa qiyofasida kelganida qadimgi veda kitoblarini ruhoniylarning tushunishiga osonlashtirish maqsadida to'rt qismga bo'lgan. Bu qismlar «Rigveda», «Somaveda», «Yajurveda», «Atxarvana-veda» deb ataladi. V'yosaning to'rt shogirdi bo'lib, u har bir shogirdiga bir vedani o'rgatgan. Qizig'i shuki, vedani yozish ko'p zamonlar man etilgan, uni faqat yod o'qish mumkin. Yodlashni osonlashtirish maqsadida nazm, she'r bilan bunyod etilgan. Bizningcha, vedalar yozilmaganligining sababi, uni faqat oliy tabaqa ruhoniylari, braxmanlar yod o'qib, podshohlarga o'rgatsin, duch kelgan odam, balki yomon odamlar uni yozuvdan ko'chirib olib o'rganmasin, degan niyatda shunday qilingan. Ruhoniy ustozlar har zamonda veda kitoblarini o'zlarining eng sadoqatli, ishonchli, qobiliyatli shogirdlariga o'rgatib, yod oldirgan. Olimlar fikricha, Vedalarda qadimgi hindlarning borliq olamga falsafiy, diniy, estetik munosabati, sof falsafagacha bo'lgan qadimgi dunyoqarashlari yuksak darajada rivojlangan. «Rigveda» gimnlari (madhu-sanolari)da oliy ma'bud. Odit'ya Pritxvi (ona

tabiat)ning o'n ikki o'g'li borligi aytiladi. Bular Varuna-Yulduzlarga to'la osmon (yunonlarda –Uran), Mitra (boshqa ismlari Sur'ya, Savitra) Quyosh ma'budi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Abdullaev. Beruniy va uning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» asari. Beruniy . Tanlangan asarlar, I tom. T. «Fan», 1968
2. Boqiev F. Beruniy ruhlarning qaytishi haqida. («Hindiston» asarida estetik tafakkur durdonalari.) O'zMU ilmiy to'plami. T.2004.
3. Karimov SH., R.Shamsutdinov.Vatan tarixi. T.»O'qituvchi.1997.

